

Simuleringar i fysik

Utveckling av en laboration i fysik på gymnasiet

Layali Al-Mashhadani

Institutionen för ämnesdidaktik
Utvecklingsarbete, UM8048, 7,5 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Höstterminen 2022
Handledare: Helena Danielsson Thorell
Examinator: Car-Johan Rundgren

**Stockholms
universitet**

Sammanfattning

Studien undersöker på vilket sätt en digital simulering av harmonisk svängning, plan pendel, kan bidra till att utveckla gymnasieelevers konceptuella förståelse av faktorer som påverkar pendelns svängningstid hos en matematisk pendel. Studien undersöker också den "vanliga" laborationen som behandlar plan pendel. Laborationen plan pendel involverar vissa variabler som är svåra att hålla koll på eller ändra som exempelvis pendelns elongationsvinkel eller tyngdacceleration. Vidare undersöker studien både lärarnas och elevernas upplevelser av virtuella och traditionella laborationer.

Studien genomfördes i en av de klasser jag har mött under VFU-perioden. Antal deltagare i undersökningen är 10 elever och två lärare i fysik.

Resultatet visar att den digitala simuleringen (plan pendel) kan vara ett bra underlag för att planera och genomföra laborationen plan pendel. När eleverna genomför den digitala simuleringen för plan pendel blir de mer bekanta med de olika variablerna som påverkar pendlingstiden hos en matematisk pendel. Den digitala simuleringen bidrar därmed till att utveckla elevernas förmåga att planera laborationen plan pendel utifrån vad de har lärt sig i den digitala simuleringen.

Nyckelord

Digital simulering, laborationer, Phet, plan pendel, svängningstid, felkälla

Innehållsförteckning

1. Inledning	3
1.1 Syfte	3
1.2 Frågeställningar	3
2. Bakgrund	4
3. Metod	6
3.1 Urval	6
3.2 Etiska aspekter	6
3.3 Datainsamling	6
4. Analysmetod	6
4.1 Analys av data till den första frågeställningen	7
4.2 Analys av data till den andra frågeställningen	8
4.3 Analys av data till den tredje frågeställningen	8
5. Resultat och diskussion	8
5.1 På vilket sätt tar eleverna sig av simuleringen av plan pendel?	9
5.2 På vilket sätt genomför eleverna laborationen plan pendel?.....	11
5.3 Vilka uppfattningar har fysiklärare respektive elever om virtuella och traditionella laborationer i fysikundervisning?.....	17
6. Studiens slutsatser.....	18
7. Referenser.....	19
Bilagor	22
Bilaga 1: Ett förslag på simuleringslabb för en matematisk pendel	23
Bilaga 2: Moment 1: En matematisk pendel.....	26
Bilaga 2: Moment 2_ Laboration: plan matematisk pendel.....	27
Bilaga 3: Intervjufrågor.....	28

1. Inledning

Undervisningen i kursen fysik 2 enligt styrdokumentet Gy11 betonar på "Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller" och "Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa" (Skolverket, Ämne – Fysik, 2022).

I Skolforskningsinstitutets översikt över laborationer i naturvetenskapsundervisningen (2020) visas att laborationer är en betydelsefull aktivitet för elever som lär sig naturvetenskap. Oavsett hur laborationen genomförts kan den ha flertalet skilda mål, ett av dessa mål är att eleverna ska ha förståelse för vetenskapliga begrepp, relationer och modeller. Elevernas förmåga att göra systematisk undersökning är ett annat mål för laboratorier, och förståelsen av naturvetenskaperna är ett tredje mål (Skolforskningsinstitutet, 2020).

Idag kan man tillgå digitala verktyg som är utformade för ett utforskande arbetssätt inom naturvetenskap. Ett sådant område är simulering av laboratorieexperiment i virtuell miljö (Karlsson, 2021).

Simuleringar skapar helt nya ingångar både till att stärka den naturvetenskapliga kunskapen och att utveckla ett undersökande arbetssätt (Bodin, 2022). Lärare kan skapa ett tillfälle för eleverna för att utveckla sin förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer genom att skapa en öppen laboration (Angelin, 2017).

Studier visar att om lärare använder sig av digitala simuleringar och fysiska laborationer på ett kompletterande sätt så kan eleverna dra nytta av båda laborationerna (Docktor, 2014; Jaakkola, 2012).

1.1 Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur den digitala simuleringen kan bidra till att utveckla gymnasieelevers konceptuella förståelse om faktorer som påverkar svängningstid. Utöver detta studeras även elevernas förmåga att planera en laboration utifrån vad de har lärt sig i den digitala simuleringen. Vidare undersöker studien både lärares och elevers uppfattning av virtuella och traditionella laborationer för att få en bredare inblick i vad som påverkar arbetet med fysik laborationer i gymnasiet.

1.2 Frågeställningar

Frågeställningarna är följande:

1. På vilket sätt genomför eleverna den digitala simuleringen av plan pendel?
2. På vilket sätt genomför eleverna laborationen plan pendel?
3. Vilka uppfattningar har fysiklärare respektive elever om digitala simuleringar respektive laborationer i fysikundervisning?

2. Bakgrund

I ämnesplanen för fysik i gymnasieskolan (Skolverket 2011a) står det att laborationer spelar en nyckelroll inom gymnasieskolans fysikundervisning. De beskrivs även att läraren bör välja och modifiera undervisningsstrategier för att maximera elevernas utveckling på det mest effektiva sättet. För att eleverna ska kunna skapa sina egna hypoteser och forska om nya händelser är laborationer avgörande, undervisningen ska ge eleverna de kunskaper som de behöver för att kunna undersöka fenomen genom egna konstruerade hypoteser.

Ett grundläggande mål med laboratorieutbildning i skolor är att relatera begrepp, teorier samt modeller till observationer, mätningar och experiment (Millar m.fl., 2022; Osborne, 2015; Berg, 2013). Målen med laboratorieundervisning kan delas upp i förståelse av naturvetenskapliga idéer, nyfikenhet och motivation, praktiska färdigheter, problemlösningsförmåga, vetenskapligt tankesätt och förståelse för naturvetenskapens karaktär (Lunetta m.fl., 2007). I modellen "Naturvetenskapens karaktär och arbetssätt" för gymnasiet behandlas experimentet och simuleringar som exempel på naturvetenskapliga undersökningsmetoder. Enligt modellen behöver eleverna genomföra praktiska experiment och simuleringar för att kunna utföra undersökningar. Eleverna behöver även lära sig använda begrepp som frågeställning, variabler och kontroll (Gyllenpalm, 2017, s.1). Ibland används kontrollerade experiment för att testa en hypotes (Angelin, 2017, s.2).

Enligt Angelin m.fl. (2017, s.3), en datorsimulering är en lämplig metod i syfte om att besvara frågeställningen om observationer inte anses vara tillräckligt samt om det inte finns möjlighet för att göra ett kontrollerat experiment. I Skolverkets modul: Naturvetenskapens karaktär och arbetssätt-Del 3: Datorsimuleringar som naturvetenskapligt arbetssätt (Angelin m.fl., 2017, s.3) diskuteras ett exempel som illustreras: Varför simuleringar? Principer, Möjligheter & Begränsningar. Se tabell 1 nedan.

Tabell 1. Varför simuleringar. Principer, möjligheter & begränsningar(Angelin m.fl., 2017, s.3).

Varför simuleringar?	Principer	Möjligheter & Begränsningar
Experiment eller observationer är: <ul style="list-style-type: none">- otillräckliga- omöjliga- för dyr- tar för- tar för lång tid- oetiskt	<ul style="list-style-type: none">- Bygger på en teoretisk modell- Innehåller antaganden och förenklingar- Stegvisa beräkningar- Manga små steg- Manga beräkningar- Input/ outpt	<ul style="list-style-type: none">+ Göra förutsägelser+ Hantera komplexa system+ Visualisera processer- Känsliga för indata- Känslig för modellen- Datorkraft

Som tabellen ovan visar kan datorsimuleringar användas utifall experiment eller observationer är otillräckliga, omöjliga, för dyra, tar för lång tid, eller oetiskt. Det finns flertalet forskning

som visar på att eleverna finner en utmaning i att tolka resultat i fysiklaborationer och att koppla den till modeller och teorier. I en studie som genomfördes 2018 och syftar till att studera hur lärares laboration undervisning påverkas av olika faktorer. Där lärare beskriver att "eleverna fick olika uppgifter och pendeln tillhörde de svårare uppgifterna". Lärarna anser att pendeln bygger på mindre avancerad utrustning och den målsättning som förekommer bland flest lärare är att undervisa eleverna hur felkällor kan reduceras (Holmström m. fl. 2018, s. 10).

I den vanligt förekommande laborationen i fysik om plan pendeln finns det felkällor som kan påverka resultatet vid stora uträkningar. Den vanligaste felkällan är den mänskliga faktorn då det är svårt att i samma ursprungsläge starta eller stoppa uret. Ytterligare en felkälla är luftmotstånd som pressar på försökspersonen då den pendlar (Bhardwaj, 2014). Annan forskning (Wijaya m.fl., 2020) visade att den digitala simuleringen av plan pendel utvecklade elevers konceptuella förståelse.

I detta utvecklingsarbete fokuserar de främst på att förbättra elevernas inläring och kunskapsutveckling om plan pendeln genom att föreslå två uppgifter som kan komplettera det fysiska laboration av plan pendel.

Vi utgår från två utgångspunkter:

1. Att använda datorsimuleringar i undervisningen ger nya möjligheter att undersöka och utforska naturvetenskapliga fenomen och processer (Bodin, 2022, s.4).
2. Att eleverna skulle få öva sig i att planera och genomföra en undersökning (Angelin m. fl., 2017).

Syftet med den första uppgift är att förbereda eleverna till kommande uppgifter genom att laborera virtuellt via datorn i stället för i labbsalen, och de ska genomföra en receptlaboration med frihetsgrad 1, så var laborationer all mindre slutna. Där frågor, och genomförande är givna men slutsatser är öppna. Andra uppgifter som föreslås är att eleverna ska arbeta med en helt öppen laboration med frihetsgrad 3 (Skolverket, 2022) samt den fysiska laborationen av plan pendel.

Som tidigare nämnts kan en kombination av de två laborations typerna öka elevernas lärande. I en studie från 2017 där elever gjorde samma laboration virtuellt och traditionellt, vilket tyder på att eleverna med hjälp av den virtuella laborationer lärde sig vissa aspekter bättre. (Sarah Sullivan m.fl., 2017). Författaren säger även att eleverna fann en utmaning att undvika stora mätfel i den fysiska laborationen.

Samma slutsats drar Brinson i sin studie 2015 där han jämför elevernas lärande av en laboration jämfört med en digital simulering. Brinsons resultat visade att eleverna lärde sig mest av en digital simulering (Brinson, 2015).

Å andra sidan laboratorier har en positiv inverkan på elevernas förmåga att hantera utrustning, på så sätt kan eleverna bli bekanta med riktig labb-förhållanden. När digitala simuleringar används är det ibland möjligt att se omständigheter som oralistiska (Karlsson, 2013).

3. Metod

Studien utfördes genom att tio gymnasieelever fick utföra en virtuell och en traditionell laboration, eleverna studerar på naturprogrammet (åk 3). Därefter besvarade eleverna ett antal frågeställningar gällande deras upplevelse av att laborera virtuellt och fysiskt. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med syftet att skapa en förståelse av lärarnas och elevernas upplevelse av virtuella och fysiska laborationer i ämnet fysik. Nilsson (2021, s.66) skriver att kvalitativa metoder används i syfte om att få en djupare förståelse för människors attityder eller upplevelser.

3.1 Urval

Studien bedrivs i en klass som uppsatsförfattaren besökte under den andra VFU-perioden. I samråd med VFU handledaren bestämde vi att välja två labbtillfällen i fysik 2 för att genomföra undersökningen. Undersökningen har genomförts i årskurs 3 på en gymnasieskola i Västerås. Antalet elever som deltog i undersökningen var tio. För att utvidga undersökningen bestämde vi även för att diskutera med två lärare i fysik för att förstå hur lärarnas syn på virtuella laboration i fysik respektive vanliga laborationer ser ut.

3.2 Etiska aspekter

Vad gäller etiska aspekter har studien tagit etiska hänsynstaganden genom att skydda deltagarnas identitet och eleverna har innan undersökningen informerats om syftet och att deras medverkan är frivillig, där all insamlad data är anonym och sparad under kodnamn som består av en bokstav och en siffra som visar den enskilda medverkande som exempelvis Lärare 1, Lärare 2, Elev 1, Elev 2 osv. Gällande nyttjandekravet, frågade jag specifikt om godkännande för att använda ljudinspelaren under observationerna. Därmed informerades elevernas att alla inspelningar kommer att raderas efter avslutning av analysen.

3.3 Datainsamling

Datainsamlingen baseras på observationer av två laborationstillfällen i fysik 2, en digital simulering och en laboration där eleverna utförde samma laboration virtuellt och traditionellt.

Datainsamlingen i studien baseras således utifrån samtliga rapporter från eleverna, samtal med eleverna under och efter laboration samt intervjuer med eleverna. I samband med de andra material, intervjuas två legitimerade lärare i fysik och matematik med 14 och 28 års erfarenhet. Enligt Nilsson (2021, s. 66) är intervjuer en vanlig metod för att samla information från användare.

4. Analysmetod

I arbetets analys ingår bearbetning av allt insamlat material för att sedan vidare analysera och diskutera detta i relation till lärande processer gällande digitala simuleringar och laborationer.

"Att analysera handlar om att sortera allt material från exempelvis intervjuer, observationer, statistik och enkäter med syfte att förstå de behov som ligger bakom" (Nilsson, 2021, s.74).

Analys av resultatet baseras i första hand på ett kvalitativt insamlat material som exempelvis elevernas svar på uppgifterna, anteckningar, intervjuer, och inspelningar. Utifrån detta identifieras sedan skilda faktorer som kan påverka genomförandet av digital simulering och laborationen. Elevernas skriftliga svar analyserades, medan intervjuerna spelades in och sedan analyserades. Utifrån "att försöka hitta överensstämmelser, upprepningar eller likheter i materialet" (Nilsson, 2021, s.74).

En del av resultaten analyserades också kvantitativt för att få en allmän uppfattning av resultaten, till exempel hur många procent elever föredrar simuleringar eller "vanliga" laborationer? Kvantitativ information kan ibland upplevas som enklare att analysera (Nilsson, 2021, s.74).

4.1 Analys av data till den första frågeställningen

Studiens första frågeställning undersöker "På vilket sätt genomför eleverna den digitala simuleringen av plan pendel?".

I första hand analyserades elevernas samtal vid digitala simuleringen för att få veta mer om lärandeprocesser som eleverna påverkas av vid detta tillfälle.

Puntambekar m. fl., 2020, påpekar att analys av olika typer av samtal som sker vid olika typer av laborationer kan ge en bild om vilka läroprocesser som eleverna gynnas av.

Vidare analyserades elevernas genomförande utifrån elevernas presentationer som hölls under den digitala simuleringen. Detta bedömdes sedan utifrån hur väl eleverna uppnår syftet, förstår teorin, förmåga att utföra beräkningar, resultat, och elevernas förmåga att dra slutsatser.

Vi analyserade även elevernas uppfattning om den digitala simuleringen av plan pendel vilket baserades utifrån deras svar på intervjufrågan gällande "instruktionen, utförande, samla data, beräknade resultatet och dra slutsatser".

Vid det första tillfället arbetade eleverna i små grupper med tre till fyra elever. De fick en uppgift att simulera via datorn i stället för i labbsalen. De genomförde en receptlaboration med frihetsgrad 1, på så sätt var laborationen lite mindre sluten där frågor och genomförande är givna men slutsatser är öppna (se bilaga 1).

Syftet är att eleverna genom simuleringen ska upptäcka:

- Samband mellan svängningstid hos en matematisk pendel och snörets längd genom att ta reda på vilka faktorer som påverkar den.
- Förmågan att koppla till teorin där eleverna genom samtal ska konstruera förutsägelser om hur många svängningar T som pendeln måste göra för att man skall erhålla tre säkra siffror på tyngdaccelerationen g . Där formeln för plana matematiska pendeln kan användas för precisions bestämning av tyngdaccelerationen g (Fraenkel m. fl., 2012).

Enligt Abrahams & Millar (2008) ”länken mellan teori och praktik måste finnas närvarande under laborationen för att eleverna ska förstå varför de utför aktiviteten.

4.2 Analys av data till den andra frågeställningen

Andra frågeställningen ”På vilket sätt genomför eleverna laborationen plan pendel?”. I det här tillfället arbetade eleverna i tre grupper med 3-4 personer. Elevernas uppgift bestod av två huvudaktiviteter. Den ena (se bilaga 2: moment 1) var att eleverna skulle svara på ett flertal frågor som används för att få en uppfattning av elevernas förståelse av den digitala simuleringen. Vidare att ta reda på om den digitala simuleringen kan utveckla elevernas förmåga att göra en laboration om plan matematisk pendel.

I resultatet analyserades elevernas svar utifrån deras rapporter och anteckningar som de skrev ned på instruktionspappret under laborationen.

Andra aktiviteten som visas i bilaga 2: Moment 2 syftar till att undersöka hur eleverna planerar och genomför en öppen laboration om plan matematisk pendel. Det beskrivs vara avgörande att de undersökningar som genomförs är noggranna för att eleverna ska kunna erhålla autentisk erfarenhet av naturvetenskapliga arbetssätt (Skolverket, 2017). Aktiviteten relaterar även till syfte 3 i ämnesplanen för fysik i gymnasieskolan ”Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning” (Skolverket, 2011b, s.1-2).

I det andra aktivitet fick eleverna en annan uppgift där de själva bör planera och genomföra en systematisk undersökning av en plan pendel utifrån en utgångspunkt från simulering labben.

Analysen för den andra aktiviteten utfördes ur identifiering av de svårigheter som eleverna mötte under laborationen, samt analysera elevernas upplevelser under laborationen som exempelvis hur eleverna upplevde utförande, samla data, det beräknade resultatet, och dra slutsatser.

4.3 Analys av data till den tredje frågeställningen

Tredje och sista frågeställningen undersöker ”Vilka uppfattningar har fysiklärare respektive elever om digitala simuleringar respektive laborationer i fysikundervisning?” Analysen utfördes utifrån intervjufrågorna med två fysiklärare och elever.

5. Resultat och diskussion

Detta avsnitt presenterar och diskuterar resultatet av undersökningen gällande studiens frågeställningar.

5.1 På vilket sätt tar eleverna sig av simuleringen av plan pendel?

Tabell 2(a) och 2(b) visar exempel från samtalen mellan eleverna under den digitala simuleringen av plan pendeln.

Tabell 2(a) och tabell 2(b) visar att eleverna diskussioner berörde två teman. Det första samtalet som visas i tabell 2(a) handlade mer om beräkningarna, värdera data och resultaten, ytterligare att tolka och koppla resultaten till teorin, samt att anteckna slutsatserna. I detta tillfälle försökte eleverna självständigt söka efter lösningar för att utföra olika moment av den digitala simuleringen, till exempel att räkna ut svängningens periodtid, alltså hur lång tid pendeln tar från ett vändläge tillbaka igen. Eleverna diskuterade också slutsatserna och försökte tolka vilka faktorer som påverkar svängningstid hos en matematisk pendel.

Tabell 2 (a). En del av elevernas samtal kring undersökningen och genomförandet av metoden.

E1: Vi ska mäta svängningstid för 3 perioder.

E2: Genom att dividera total tiden med 3.

E3: På samma sätt som när man beräknar medelvärdet i matte.

E2: Vad betyder 3 perioder?

E1: Att pendeln går fram och tillbaka 3 gånger.

E1: Ska vi välja samma pendellängd 0.75 m under tre försök?

E3: Ja, och samma utslagsvinkel 20 grader.

E2: Varför 20 grader?

E2: Vinkeln får inte vara större än 23 grader för en matematisk pendel.

E3: Svängningstiden är samma i alla tre försök. Är det rätt?

E1: Vi kanske har gjort något fel.

E1: Låt oss försöka igen.

E1: Så vi har räknat rätt. Men varför har de samma värde?

E2: Svängningstiden beror inte på massan och vinkeln.

E3: Okej! Anteckna slutsatsen.

E1: svängningstiden berodde på acceleration och pendelns längd

E1: Anteckna denna slutsats också.

E3: Accelerationen är lika med $9,788 \text{ m/s}^2$

E2: Bra resultat

Det andra samtalet (tabell 2(b)) handlade om datorsimuleringen. Eleverna pratade således om hur simuleringen kan användas för att mäta olika faktorer som eleverna måste bestämma för att genomföra beräkningarna, till exempel hur de ska mäta pendelns elongationsvinkel, bestämma olika massor, pendellängden, och hur de kan stoppa den digitala klockan.

Tabell 2 (b). En del av elevernas samtal kring användning av simuleringen.

E1: Hur ska man stoppa den digitala klockan?
E2: Ska man trycka den här.
E3: Nej det hjälper inte.
E3: Testa det här.
E1: Ok! bra.
E1: Men det är svårt att fixa det.
E2: Här kan vi välja ”slow motion”
E3 : Hur ska vi välja 0,5 kg?
E3 : Dra den till höger.
E1 : Ja, man kan också ändra längden här.

I detta tillfälle arbetade eleverna jättebra vilket deras slutsatser även tyder på, som de presenterade både skriftligt och muntligt. Elevernas svar bedömdes enligt tre nivåer (R: helt rätt, M: rätt svar med slarvfel, F: svaret fel) detta var beroende på om de uppnår syftet, förstår teorin, hade rätt/fel beräkningar, resultat, slutsatser). I tabell 3 finns elevernas bedömning. Från tabellen visade det sig att grupperna inte hade några problem med den digitala simlningen då de har uppnått goda resultat. Alla grupperna kunde identifiera hur periodtiden för en matematisk pendel T beror av: pendelns massa, pendelns elongationsvinkel, och pendellängden. Dessutom elevernas resultat var ganska noga och närmare verkligheten med relativt små fel, exempelvis beräknade en grupp värdet på tyngdaccelerationen $g = 9,788 \text{ m/s}^2$ med relativt fel 0,3. Andra grupp fick $g = 10,22 \text{ m/s}^2$ med relativt fel = 4,07, och tredje gruppen beräknade $g = 9,675 \text{ m/s}^2$ med relativt fel 1,5.

Tabell 3. Elevernas bedömningar ser man under den digitala simlningen. R: helt rätt, M: rätt svar med slarvfel, F: svaret fel.

	Grupp 1	Grupp 2	Grupp 3
Uppnår syftet	R	R	R
Förstå teorin	R	R	R
Beräkningar	R	M	R
Resultat	R	M	R
Slutsatser	R	M	R

För att få fördjupad förståelse gällande studiens första frågeställning "På vilket sätt genomför eleverna den digitala simuleringen av plan pendel?" ställdes följande intervjufråga efter att eleverna hade genomfört den virtuella laborationen.

Hur upplever du instruktionen, utförandet, att samla data, det beräknade resultatet, och dra slutsatser?

Tabell 4 visar hur eleverna upplevde den digitala simuleringen plan pendel. Det är tydligt att majoriteten av eleverna anser laborationen var lätt att förstå och utföra. Eleverna svarade att de inte fanns svårigheter med att genomföra beräkningar och dra slutsatser. Den enda svårigheten som eleverna mötte var hur simuleringen fungerar.

Tabell 4. Elevernas uppfattningar om den digitala simuleringen av plan pendel

Den digitala simuleringen	Lätt (%)	Lagom (%)	Svår (%)
Instruktionen	70	30	
Utförande	40	60	
Samla data	10	80	10
Beräknade resultatet	70	30	
Dra slutsatser	60	40	

5.2 På vilket sätt genomför eleverna laborationen plan pendel?

I denna del behandlas resultaten av studiens andra frågeställning. Resultatet är baserat utifrån elevernas svar och deras resultat på uppgiften i bilaga 2: moment 1 och moment 2. Intervjufrågorna efter laborationen beskrivs även i detta avsnitt som handlar om vilka svårigheter som eleverna upplevde under den fysiska laborationen om plan pendeln, och hur eleverna värdesätter den digitala simuleringen respektive laborationen av plan pendel? (se bilaga 3).

5.2.1 Elevernas svar på frågorna i bilaga 2: moment 1: del 1.

I resultatet som presenteras i tabell 5 redogörs elevernas kunskaper kring de fem frågorna som står i bilaga 2: moment 1: del 1. Det är möjligt att konstatera att eleverna kunde svara på frågorna på ett utvecklat sätt där eleverna analyserade, identifierade och löste frågorna med gott resultat. De kopplade också svaren med matematiska och fysiska samband.

Elevernas kunskaper skiljde sig inte så mycket, en liten skillnad fanns mellan elevernas kunskapsnivåer. En del av elevernas resultat var jättebra då eleverna visade att de kunde motivera och utveckla svaren samt visade de att de behärskade mer kunskap kring ämnet vilket även framgick i deras svar. Andra elevers svar var relativt bra då de också visade att de kunde

svara men har ej tillräckligt med kunskap för att analysera svaren. De svarade och förklarade på ett förståeligt sätt och det var tydligt att dessa elever relativt behärskar viss kunskap, vilket också framgick i svaren.

Tabell 5. Bedömningen som eleverna fick på frågorna i Bilaga 2: Moment 1_del 1.

	Grupp 1	Grupp 2	Grupp 3
Fråga 1	Jättebra	Jättebra	Jättebra
Fråga 2	Jättebra	Bra	Bra
Fråga 3	Jättebra	Bra	Bra
Fråga 4	Jättebra	Jättebra	Jättebra
Fråga 5	Jättebra	Bra	Bra

5.2.2 Vad minns eleverna bäst från simuleringen respektive laborationen plan pendel?

Sammanfattningsvis utifrån nedanstående tabell (Tabell 6) minns eleverna teorin mest, där en stor del av elevernas svar koncentreras på hur svängningstiden T för en matematisk pendel beror av pendellängd och tyngdacceleration. Eleverna hävdar att simuleringen var positiv och därmed hjälpte de med att planera samt skapa en modell för en matematisk pendel. Vilket avspeglar att eleverna hade goda kunskaper om hur en vanlig laboration om planpendel bör planeras och genomföras. Detta tyder på att den digitala simuleringen bidrog med en lämplig grund till eleverna om hur en vanlig laboration om plan pendel kan utföras.

Tabell 6. Vad minns eleverna bäst från simuleringen om plan pendel?

Grupp 1	<p>Vi minns bäst laborationen och att vi försökte mäta vinkeln med en gradskiva. Från simuleringen minns vi bäst att man kan testa olika saker som påverkar svängningstid för en plan pendel som exempelvis: massa, snörets längd, elongation vinkeln, samt vilken planet man var på för att ändra tyngdaccelerationen.</p> <p>Simuleringen hjälpte oss alltså att koppla det vi räknar till verkligheten till exempel vi fick $g = 9,788 \text{ m/s}^2$, med felkälla 3,25 %.</p>
Grupp 2	<p>Vi minns att vi simulerade pendelns rörelse för att undersöka hur pendelns svängningstid beror på pendelns längd och accelerationen. Dessutom tog vi fram en formel för hur tyngdacceleration ska beräknas.</p> <p>Simuleringen var ett utmärkt sätt som hjälpte oss mycket att planera en modell för en matematisk pendel i denna uppgift.</p>
Grupp 3	<p>Vi minns att vi gjorde ett experiment på hur svängningstiden för en matematisk pendel varierade beroende på massan, vinkeln, längden och tyngdaccelerationen. Vi lärde oss mycket i simuleringen om den teoretiska delen. Vi förstod exempelvis hur många svängningar T som pendeln måste göra för att man skall erhålla tre säkra siffror på g.</p> <p>Simuleringen var också en utgångspunkt för planering en modell för en matematisk pendel och svara på frågorna i uppgiften.</p>

5.2.3 Svårigheter som kunde identifieras under laborationen plan matematisk pendel ur elevernas perspektiv.

Tabell 7 sammanfattas svårigheterna som eleverna stötte på i laborationen om plan pendeln som eleverna även presenterade muntligt på fråga 1 i intervjufrågorna i bilaga 3 ”vilka svårigheter upplevde du under den laborationen?”. På tabellen valde vi visa svar då elevernas svar var upprepningar och likheter.

Tabell 7. Svårigheter som identifieras under laborationen plan matematisk pendel.

Det var utmanande att noggrant bestämma värdena som till exempel: svängningstid, utslagsvinklar, faktum att värdena som används vid beräkning av resultaten var närmevärde vilket i sin tur resulterade i olika orealistiska svar.

Inte lätt att släppa pendeln från en viss utgångspunkt.

Utmanande att släppa pendelns kula från små elongation vinkeln, vilket då ledde till ett fel i resultatet.

Vi kunde inte välja noggrant olika utslagsvinkeln och under vissa försök var vinkeln större än 23 grader. Och det stämmer inte med teorin.

Att få i gång tidtagaren exakt samtidigt som pendeln släpps var utmanande, även att starta samt stoppa tiden, resulterade ibland i olika tidpunkter.

Användningen av långa snörlängder var mycket irriterande.

I resultatet framkom det att den mänskliga faktorn var den största felkällan i experimentet. Eleverna hade svårigheter över själva vinkelmätningen utfördes, med användning av en gradskiva. Andra svårighet som eleverna presenterade är att det var jättesvårt att på samma tidpunkt släppa pendeln och få i gång tidtagaren vilket även hade en stor inverkan på elevernas resultat. Eleverna kände också att det var mycket irriterande då de kom upp i långa snörlängder.

Eleverna nämnde även att de flesta mätningarna inte var exakta. De hävdar att det var jättesvårt att beräkna exakta värden i till exempel pendelns svängningstid vilket innebär att resultaten i svaren är närmevärden, vilket medförde ett stor fel i resultatet, ett exempel på det fel som beräknades i tyngdaccelerationen var $g = 12,18 \text{ m/s}^2$ med relativt fel 24,03. Detta resultat var så förvirrande för eleverna då de kände att det finns ett fel i det verkligt värde på tyngdaccelerationen $g = 9,83 \text{ m/s}^2$.

Vid labrationen var det inte lätt att minimera felkällorna. Eleverna upplevde att det var svårt att utföra, samla data, beräkna och dra slutsatsen under laborationen (se tabell 8).

Tabell 8. Hur upplever eleverna vid laborationen plan matematisk pendel?

Den fysiska laborationen	Lätt (%)	Lagom (%)	Svår (%)
Utförande		20	80
Samla data		10	90
Det beräknade resultatet		50	50
Dra slutsatser		10	90

5.2.4 Jämförelse mellan digitala simuleringen respektive laborationen plan matematisk pendel ur elevernas perspektiv

Svaren på den tredje och fjärde intervjufrågorna visas i diagram 1 och 2.

Enligt diagram 1 anser majoriteten av eleverna (90%) att de lärde sig mer av digitala simuleringen (plan matematisk pendel) än laborationen. Dessutom så påpekade eleverna att mätningen som gjordes var relativt enklare men även noggranna. Eleverna drog slutsatsen att resultatet de fick ut ur digitala simuleringen var mer tillförlitlig till skillnad mot laborationen. I diagram 2 så hävdar eleverna att digitala simuleringen kan ersätta den fysiska laborationen. Ytterligare så tyckte eleverna att digitala simuleringen är ett bra sätt att laborera, då man samtidigt kan upprepa labben samtidigt som man skriver rapporten. Eleverna fann inga svårigheter som exempelvis att ställa upp lab utrustningen vilket de tyckte var ett krångel under labrationen.

Diagram 1. Elevers svar på frågan:

“Vilka av följande laborationer är mest lärorik när det gäller plan matematisk pendel?”

Diagram 2. Elevers svar på frågan:
“Tror du att virtuell laboration för plan pendel kan ersätta vanlig labb?”

5.3 Vilka uppfattningar har fysiklärare respektive elever om digitala simuleringar och laborationer i fysikundervisning?

Studiens sista frågeställning diskuterar lärarnas och elevernas uppfattning om digitala simuleringar respektive laborationer.

I samband med intervjuerna med lärarna och eleverna under studiens moment, så uttrycker sig lärarna faktumet att de virtuella laborationerna kan vara ett bra komplement till fysiska laborationer i fall det är svårt att genomföra ett kontrollerat experiment. Lärarna uttrycker också att det inte alltid är så lätt för elever att verkligen förstå vad det är man håller på med, så det kan vara bra att åtminstone få se laguppställningen "live" också.

Nedan är exempel på lärarnas svar:

Lärare 1:

”Digitala simuleringar, är ett utmärkt komplement till de laborationer som eleverna kan göra i laborationssalen. Det finns alltid vissa variabler som blir svåra att hålla koll på eller ändra i de "vanliga" laborationerna. Exempel kan tex vara g och vinklar. Med hjälp av simuleringar kan man dessutom genomföra laborationer som i laboratoriet skulle kräva dyr och komplicerad utrustning som tex spektroskop. Detta medför att eleverna kommer att kunna genomföra laborationerna dels i klassrummet men också hemma om de av någon anledning missar laborationstillfället. Eleverna kan även upprepa försöket igen, om de är osäkra på vad resultatet blev eller hur metoden faktiskt var.”

Lärare 2:

”Jag håller med lärare 1 men för svaga elever är det viktigt att du förklarar vad en simulering är, dvs så de förstår skillnaden mellan ett experiment och en simulering. För den svage kan tekniken i simuleringen ibland skymma den fysikaliska förståelsen.”

För att få en bredare bild av elevernas tankar kring simuleringarna respektive fysiska laborationer så frågades de om de föredrar simuleringar eller "vanliga" laborationer. Svaren som eleverna gav på frågan skilde sig åt. Majoriteten av eleverna tror att både virtuella och fysiska laborationer kan ge samma lärande. En del av eleverna föredrar simuleringarna över vanliga laborationer där de hävdar att de inte riktigt vet vad vanliga laborationer innebär. Andra elever anser att laborera praktiskt med sina egna händer är att föredra, eftersom de känner att det blir roligare, intressantare och ökar förståelsen för fysik.

Följande är vissa exempel på elevernas tankar:

1. Båda är bra man förstår lika mycket från båda två.
2. Vanlig laboration hjälper mig att lära mig bättre för att det är jag som utför experimentet

3. Det blir enklare och lära sig när man labbar med egna händer. Då jag gillar att göra saker med min hand då förstår jag bättre. Det blir mer verkligt och roligare med äkta laborationer.
4. Jag gillar när man kan vara fysiskt aktiv, mäta i verkligheten etc. Det är roligare, intressantare och skiljer sig från våra andra studier. Däremot förstår jag att felmätning osv minskar när man gör det via datorn.
5. Jag tycker att det är skönt när man inte behöver sitta framför datorskärmen och kanske förstå, när man kan göra det i verkligheten och säkerställa att man kommer att förstå.
6. Jag gillar stimuleringar eftersom jag inte riktigt vet vad vanliga laborationer innebär.
7. Simuleringar för då får man chansen att testa flera gånger och med olika tillstånd.
8. Simuleringar oftast blir för enformiga och "tråkiga".
9. Via laborationerna förstår man fysiken bättre.
10. Det är svårt att veta hur man använde de olika funktionerna i programmet och det är också svårt att föreställa sig hur simuleringen ser ut i verkligheten.

6. Studiens slutsatser

Resultaten indikerar att digitala simuleringen av plan pendel kan öka elevernas förmåga att planera och genomföra en vanlig laboration om plan matematisk pendel och att ta reda på de faktorer som påverkar pendelns svängningstid. Enligt elevernas reflektioner gav den virtuella laborationen (plan pendeln) en bra grund att planera för en traditionell laboration.

Ytterligare en slutsats som vi kan dra av studien är att en kombination av virtuella och traditionella laborationer kan bidra till det bästa resultatet när det gäller utveckling av elevers lärande. Resultatet visar att det underlättar för eleverna att först införa i den virtuella laborationen och sedan använda sig av den traditionella. Detta skapar ett lämpligt underlag för att eleverna på ett enkelt sätt kan planera och genomföra en vanlig laboration.

Simuleringar kan också vara ett bra komplement för att utöka elevernas förståelse av den naturvetenskapliga metoden men också deras begreppsförståelse. Eleverna upplevde att laboration "plan pendel" med utrustningar ökar komplexiteten i laborationen där det var jättesvårt att undvika felkällorna, eleverna tror även att digitala simuleringen stödjer deras inläring bättre än laborationen. Detta tyder att den digitala simuleringen i fysikundervisning kan ge nya effektiva metoder som kan stödja eleverna att lära sig nya förmågor, utmaningar och möjligheter som utvecklar begreppsförståelsen och metodkunskaperna.

7. Referenser

Abrahams, I., & Millar, R. (2008). Does Practical Work Really Work? A study of the effectiveness of practical work as a teaching and learning method in school science. *International Journal of Science Education*, 30(14), 1464-5289.

<http://dx.doi.org/10.1080/09500690701749305>

Angelin, M., Gyllenpalm, J., Wickman, P. O., Dufåker, D., Fors, R., & Stammaing, P. (2017). *Datorsimuleringar som naturvetenskapligt arbetsätt*. <https://larportalen.skolverket.se>

Angelin, M., Gyllenpalm, J., Wickman, P-O., Dufåker, D., Fors, R., & Stammaing, P. (2017). *Egen undersökning och naturvetenskapens karaktär*.

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/2-natur/Gymnasieskola/509-Naturvetenskapens-karakter-arbetsatt/del_08/Material/Flik/Del_08_MomentA/Artiklar/NT1_GY_08A_01_undersokning.docx

Bhardwaj, J., Sharda, V., Jha, A., & Sastri, O.S.K.S. (2014). Analysis of Simple Pendulum Experiment using a PC: An Interactive Approach to Teaching Importance of Errors in Validating Theoretical Models. *International Education Conference*.

<https://www.researchgate.net/publication/273451916>

Berg, V. D. (2013). The PCK of laboratory teaching: Turning manipulation of equipment into manipulation of ideas. *Scientia in Education*. 4(2), 74-92.

Brinson, J. R. (2015). Learning outcome achievement in non-traditional (virtual and remote) versus traditional (hands-on) laboratories: A review of the empirical research *Computers & Education*. 87: 2188-237.

Bodin, M. (2022). Simulering i naturvetenskapliga ämnen. <https://larportalen.skolverket.se>

Docktor, J. & Mestre, J. (2014). Synthesis of discipline-based education research in physics. *Physical Review Special Topics - Physics Education Research*. 10(2).

Fraenkel, L., Gottfridsson, D., & Jonasson, U. (2012). *Impuls Fysik 2* (upplaga 1). Gleerups.

Gyllenpalm, J., Wickman, P. O., Anglin, M., Dufåker, D., Fors, R., Stammaing, P., Bergmark, K. & Aronsson, Å., (2017). *Handledarguide för Naturvetenskapens karaktär och arbetsätt*.

<https://larportalen.skolverket.se>

Holmström, S., Pendrill, A-M., Reistad, N. & Eriksson, U., (2018). *LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education*. University of Helsinki, Finland / LUMA Centre Finland | CC BY-NC 4.0.

Jaakkola, T. (2012). Thinking Outside the Box: Enhancing Science Teaching by Combining (Instead of Contrasting) Laboratory and Simulation Activities.

[https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77068/AnnalesB352Jaakkola.pdf?sequence=1&isAllowed=y%20\(1.8.2018\)](https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77068/AnnalesB352Jaakkola.pdf?sequence=1&isAllowed=y%20(1.8.2018))

Karlsson, G. (2021). *Virtuella laborationer i undervisningen*. <https://larportalen.skolverket.se>

Karlsson, G., Ivarsson, J. & Lindström, B. (2013). Agreed discoveries: students' negotiations in a virtual laboratory experiment. *Instructional Science*, 41(3), pp.455-480.

Lunetta, V. N., Hofstein, A., & Clough, M. P. (2007). Learning and teaching in the school science laboratory: An analysis of research, theory, and practice. *Handbook of Research on Science Education*, 393-441.

Millar, R., Tiberghien, A., & Le Maréchal, J. (2002). Varieties of labwork: A way of profiling labwork tasks. In D. Psillos, & H. Niedderer (Eds.), *Teaching and learning in the science laboratory*, 4(1), 9-20. Springer

Nilsson, Å. W., Ericson, Å., & Törlind, P., (2021). Design: process och metod. Studentlitteratur.

Osborne, J. (2015). Practical work in science: Misunderstood and badly used? *School Science Review*, 96(357), 16-24.

Puntambekar, S., Gnesdilow, D., Dornfeld, T., Narayanan, N. & Rebello, N. (2020). Supporting middle school students' science talk: A comparison of physical and virtual labs. *Journal of Research in Science Teaching*. 58(3).

Skolverket. (2022). *Ämne – Fysik*.

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DFYS%26courseCode%3DFYSFYS02%26version%3D3%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_FYSFYS02

Skolverket. (2021). <https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/oppna-laborationer---oppna-sinnen>

Skolverket. (2011a). Ämnesplan i fysik. Hämtad 2022-12-26 från

<https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DFYS%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3>

Skolforskningsinstitutet. (2020). *Laborationer i naturvetenskapsundervisningen*

<https://skolforskningsportalen.se/wp-content/uploads/2020/09/Laborationer-i-naturvetenskapsundervisningen-pdf.pdf>

Skolverket. (2011b). *Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola*. Hämtad 2022-12-26 från:

<https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a659807/1553964056811/pdf2705.pdf>

Sullivan, S., Gnesdilow, D., Puntambekar, S., & Kim, J-S., (2017). Middle school students' learning of mechanics concepts through engagement in different sequences of physical and virtual experiments.

<http://dx.doi.org/10.1080/09500693.2017.1341668>

Wijaya, P. A., Widodo, A. & Muslim. (2021). Virtual experiment of simple pendulum to improve student's conceptual understanding. *Journal of Physics Conference Series*.

https://www.researchgate.net/publication/350534150_Virtual_experiment_of_simple_pendulum_to_improve_student's_conceptual_understanding

Bilagor

Bilaga 1: Ett förslag på simuleringslabb för en matematisk pendel

Bilaga 2: Moment 1: En matematisk pendel

Bilaga 2: Moment 2: Laboration: plan matematisk pendel

Bilaga 3: Intervjufrågor

Bilaga 1: Ett förslag på simuleringslabb för en matematisk pendel

Simulering av svängningstiden T hos en matematisk pendel

Bilden tagen från <https://phet.colorado.edu>

Syfte

Med hjälp av en simulering skall det tas reda på hur den plana matematiska pendelns periodtid T beror av:

- pendelns massa, m
- pendelns elongationsvinkel, α
- pendellängden l
- tyngdaccelerationen g

Bakgrund/ teori

Det finns många sorters pendlar men går ut på samma princip, en massa som svänger kring ett jämviktsläge. Den enklaste formen består av en vikt som hängs upp i ett snöre och svänger i ett plan (Figur 1). Denna enkla pendel kallas matematisk pendel.

Figur 1: En pendel av längd l och massa m .

Om man drar ut vikten från sitt jämviktsläge och släpper den så pendlar den fram och tillbaka.

Svängningstiden för en matematisk pendel ges av:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

där T är periodtiden,

l är pendelns längd och mäts från upphängningspunkten till tyngdpunkten på massan m .

g är tyngdaccelerationen.

Svängningstiden påverkas enbart av två faktorer, vilka är längden av pendeln och tyngdaccelerationen. Detta innebär att svängningstiden alltså är oberoende av utgångsvinkel. Massan blir också en oberoende faktor då tyngdkraften eller gravitationen medför att föremål av olika massa alla får samma acceleration vilken är $9,82 \text{ m/s}^2$.

Källa: Fraenkel, L., Gottfridsson, D., & Jonasson, U. (2012). *Impuls Fysik 2* (upplaga 1). Gleerups.

Utförande

Undersök och jämför svängningstiden för en matematisk pendel i följande fall.

1. För olika massor ($m = 0,25$ kg, $0,5$ kg, 1 kg) mäts tiden för 3 perioder med samma pendellängd $l = 0,75$ m och samma utslagsvinkel $\alpha = 20$ grader.
2. Mät 3 hela perioder för olika längd på pendeln ($l = 0,5$ m, $0,75$ m, och 1 m) men med samma massa $m = 1$ kg och samma vinkel $\alpha = 20^\circ$.
3. Mättiden för 3 perioder för olika utslagsvinkeln α som är 10° , 15° , och 20° . Gör experimentet med samma pendellängd $l = 0,75$ m och samma massa $m = 1$ kg.
4. För samma massan ($m = 1$ kg) mäts slutligen tiden för 3 perioder för olika tyngdacceleration, alltså svängningstiden T hos en matematisk pendel på jorden, månen, och Jupiter. Pendellängden $l = 0,75$ m och utslagsvinkeln $\alpha = 20$ grader. På jorden är tyngdaccelerationen ungefär $9,8$ m/s², månens tyngdacceleration $\approx 1,62$ m/s², Jupiter har en tyngdacceleration $\approx 24,79$ m/s².

Beräkningar:

- a) Beräkna hur lång tid en svängning tar i varje försök.
- b) Använd också formeln för pendelrörelse och beräkna svängningstiden i varje försök.
- c) Formeln för plana matematiska pendeln kan användas för precisionsbestämning av tyngdaccelerationen g (Fraenkel m. fl., 2012). Tänk igenom hur många svängningar T som pendeln måste göra för att man skall erhålla tre säkras siffror på g .

Resultat:

Gör en tabell och diagram av all dina resultat.

Slutsatser:

Vilka slutsatser kan man dra av deras resultat?

Bilaga 2: Moment 1: En matematisk pendel

Uppgift

Målet med uppgiften är att bekräfta modellen för en matematisk pendel, och att bestämma ett matematiskt samband för den plana matematiska pendelns svängningstid T då pendeln svänger med små utslagsvinklar.

Utrustning

- Pendelkula
- Vikter
- Snöre
- Måttband
- En gradskiva
- Stativmateriel

Utförande

Del 1:

Fråga 1. Rita en figur för en matematisk pendel.

Fråga 2. Ge ett förslag på hur du ska ta reda på pendelns elongationsvinkel, α .

Fråga 3. Vad behöver du vinkeln till?

Fråga 4. Hur beräknar du svängningstiden för en matematisk pendel?

Fråga 5. Formeln för plana matematiska pendeln kan användas för precisionsbestämning av tyngdaccelerationen g . Hur beräknar du tyngdaccelerationen g ?

Del 2

Vad minns du bäst från simuleringen om plan pendel?

Bilaga 2: Moment 2

Laboration: plan matematisk pendel

Uppgift:

Din uppgift är att mäta svängningstiden T för små svängningar hos en matematisk pendel.

- Ta din utgångspunkt från den digitala simuleringen av plan pendel.
- Fundera på vilka faktorer som påverkar den plana matematiska pendelns svängningstid T .
- Fundera på osäkerheter.

Bilaga 3: Intervjufrågor

1. Vilka svårigheter upplevde du under den laborationen ” plan matematisk pendel”?
2. Hur upplever du utförande, samla data, resultatet, och dra slutsatser under den vanliga labben av plan pendel?
 - Lätt
 - Lagom
 - Svår
3. Vilka av följande alternativen är mest lärorik när gäller plan pendel?
 - Fysisk labb
 - Båda två
 - Virtuella labb
4. Tror du att virtuell laboration för plan pendel kan ersätta vanlig labb?
 - Ja
 - Kanske
 - Nej
 - Vet inte